

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 3 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 3
2023

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Абдусаматова Барно Эркиновна ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЧТО ОБ ЭТОМ ИЗВЕСТНО ПОДРОСТКАМ?/SOG'LOM TURMUSH TARZI-O'SMIRLAR BU HAQDA NIMANI BILISHADI?/ A HEALTHY LIFESTYLE-WHAT DO TEENAGERS KNOW ABOUT IT?.....	7
2. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Сафарова Лола Алиаскаровна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕСТАЦИОННЫХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН/ OIV INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN AYOLLARNING GESTATIONAL VA PERINATAL ASORATLARINI QIYOSIY TAILILI/ HIV INFECTION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....	17
3. Абдураимов Тимур Файзуллаевич СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА И РАННЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В АКУШЕРСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СЕПСИСОМ/ MODERN POSSIBILITIES OF SCREENING AND EARLY IDENTIFICATION OF CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS CAUSED BY SEPSIS/ SEPSIS TUFAYLI KELIB CHIQQAN AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLARNI SKRINING VA ERTA ANIQLASHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI.....	23
4. Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Тайировна, Мунинова Замира Муминовна СОСТОЯНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН/ THE STATE OF THE CERVIX IN PRIMIPAROUS WOMEN/ BIRINCHI HOMILADOR AYOLLARDA BACHADON BO'YNI HOLATI.....	29
5. Азизова Гуззал Джамбуловна, Асатова Мунира Мирюсуповна ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ВНУТРИОВАРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ СТЕРОИДОГЕНЕЗА ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/ STUDY OF THE ROLE OF INTRAOVARIAL FACTORS IN THE REGULATION OF STEROIDOGENESIS IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/TUXUMDON POLIKISTIK SINDROMIDA STEROIDOGENEZNI BOSHQARISHDA INTRAOVARIAL OMILLARNING ROLINI O'RGANISH.....	35
6. Азамкулова Нозима Одилжоновна, Иргашева Севара Уткуровна МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД И КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ MENOPAUSAL TRANSITION AND MENOPAUSAL SYNDROME IN WOMEN AFTER THE COVID-19/ COVID-19 BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA MENOPAUZAL DAVRI VA KLIMAKTERIK SINDROMINING KECHISHI.....	41
7. Акрамов Баходир Рахмонович, Матлубов Мансур Муратович ВЛИЯНИЕ ВАРИАНТОВ АНЕСТЕЗИИ НА ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ К ВНЕУТРОБНЫМ УСЛОВИЯМ, РОЖДЕННЫХ ОТ ЖЕНЩИН С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ EFFECT OF ANESTHESIA VARIANTS ON THE COURSE OF THE EARLY POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO WOMEN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA/ SHIFOXONADAN TASHQARI ZOTILJAM BILAN OG'RIGAN HOMILADAORLARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING ERTA POSTNATAL DAVRDA MOSLASHUVCHANLIGIGA ANESTEZIYA USULLARINING TA'SIRI.....	47
8. Аллаёров Баходир Курамбаевич РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ SARS-CoV-2/ TREATMENT RESULTS OF WOMEN WITH FETOPLENTAL INSUFFICIENCY DUE TO SARS-CoV-2 INFECTION/ SARS-COV-2 INFEKSIYASI FONIDA FETOPLATSENTAR YETISHMOVCHILIGI BO'LGAN AYOLLARNI DAVOLASH NATIJALARI.....	53
9. Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Холмуродова Адиба Шермаатовна ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ/ INNOVATIVE DIAGNOSTIC METHODS IN PATIENTS WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA OF THE UTERINE CERVIX/ BACHADON BO'YNI INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYASI BO'LGAN BEMORLARDA INNOVATSION DIAGNOSTIKA USULLARI.....	59
10. Аскарова Зебо Зафаржановна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИОД ПЕРИМЕНОПАУЗЫ/ BREAST DISEASES IN WOMEN WITH ENOMETRIAL HYPERPLASIA DURING THE PERIMENOPAUSE/ PERIMENOPAUSA DAVRIDA ENOMETRIY GIPERPLAZIYASI BO'LGAN AYOLLARDA SUT BEZI KASALLIKLARI.....	64
11. Авророва Шахноза Отабеговна, Азизова Гуззал Джамбуловна, Нишанова Фируза Пулатовна ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН В АСПЕКТЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ HORMONAL BACKGROUND IN THE ASPECT OF MISSION OF PREGNANCY/ ODATLANGAN HOMILADORLIKNI KO'TARA OLMASLIKDA GORMONAL FON ASPEKTLARI.....	69
12. Ашурова Венера Иргашевна ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН, ПОЛУЧАВШИХ АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ/ FEATURES OF PREGNANCY, DELIVERY AND THE POSTPARTUM PERIOD IN HIV-INFECTED WOMEN WHO RECEIVED ANTIRETROVIRAL THERAPY/ ANTIRETROVIRUS TERAPIYA QABUL QILGAN OIV-INFEKSIYASI BILAN KASALLANGAN AYOLLARNING HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRINING KECHISH XUSUSIYATLARI.....	74
13. Ашурова Умида Алишеровна, Нажмутдинова Дилбар Камаритдиновна, Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТОРОВ ОКСИТОЦИНА/ OXYTOSIN RECEPTORS: CHARACTERISTICS, STRUCTURE AND FUNCTIONAL FEATURES/ OKSITOTSIN RETSEPTORLARINING XUSUSIYYATLARI, TUZILISHI VA FUNKTSIONAL XUSUSIYYATLARI.....	79
14. Закирова Нодира Исламовна, Закирова Фотима Исламовна, Абдуллаева Нигора Эркиновна ФАКТОРЫ РИСКА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ/ RISK FACTORS FOR MATERNAL MORTALITY/ ONALAR O'LIMI UCHUN XAVF OMILLARI.....	86
15. Джаббарова Юлдуз Касымовна, Абдиева Сетора Ахмаджон кизи ФАКТОРЫ РИСКА РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ/ RISK FACTORS FOR PREGNANCY VOMITING/ HOMILALILIKDA QISHISHNING XAVF FATORLARI.....	90
16. Ильясов Азизбек Бахтиярович ЦИТОКИНЫ – КЛЮЧЕВАЯ ДОМИНАНТА В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ CYTOKINES ARE A KEY DOMINANT IN THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ SITOKINLAR - BACHADON ICHI HOMILA INFEKSIYA TASHHISIDA ASOSIY DOMINANTASI.....	95

17. **Ильясов Азизбек Бахтиярович**
ВЕДУЩИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ LEADING ASPECTS OF THE PROBLEM OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ BACHADON ICHI XOMILA INFEKTSIYASI. MUAMMONING MUHIM ASPEKTLAR.....100
18. **Иноятова Нодира Миранваровна, Ахмедова Мухаббат Пулатовна, Арифджанова Диёра Буриевна, Зарипова Шахризода Хакимбековна**
ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО СКРИНИНГУ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН/ QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA BACHJDON BO'YINI SARATONINI SKRINING BO'YICHA PILOT LOYINASINING BIRINCHI TUR NATIJALARI/RESULTS OF THE FIRST ROUND OF THE PILOT PROJECT ON SCREENING FOR CERVICAL CANCER IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN.....108
19. **Иргашева Севара Уткуровна, Азамкулова Нозима Одилжоновна**
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ POSSIBILITIES OF PHYTOECDYSTEROIDS IN THE TREATMENT OF PERIMENOPAUSAL DISORDERS IN POST-COVID-19 WOMEN/ FITOEKDISTEROIDLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....113
20. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Каримова Гулрух Комиловна**
ЛАБОРАТОР-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/ LABORATORY-INSTRUMENTAL INDICATORS OF PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ GESTATION QANDLI DIABRTGA CHALINGAN HOMILADOR AYOLLARNING LABORATORIYA VA INSTRUMENTAL KO'RSATKICHLARI.....118
21. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Тошева Ирода Исроиловна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ УГРОЗЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН С ИНФЕКЦИЯМИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ/ EARLY DIAGNOSTICS AND PREDICTION OF THE RISK OF THE DEVELOPMENT OF THREATS OF PRETERM BIRTH IN WOMEN WITH URINARY SYSTEM INFECTIONS/ SIYDIK CHIQRISH TIZIMI INFEKSION KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA MUDDATDAN OLDIN TUG'RUQ XAVFI RIVOJLANISHIDA BASHORATLASH VA ERTA TASHNIS QO'YISH.....126
22. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Бахранова Шахноза Усмановна, Аслонова Махлиё Жорабоевна**
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ/ MOLECULAR GENETIC MARKERS OF THE RISK OF DEVELOPING HYPERTENSION IN PREGNANT WOMEN WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME/ANTIFOSFOLIPID SINDROMI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIYA RIVOJLANISH XAVFINING MOLEKULYAR GENETIK BELGILARI.....135
23. **Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Агабабян Лариса Рубеновна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна**
ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ РОДИЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ/ JUSTIFICATIONS FOR OPTIMIZING THE MATERNITY SERVICE IN THE CITY MATERNITY COMPLEX/ SHAHAR TUG'RUQ MAJMUASIDA ETKAZIB BERISH XIZMATINI OPTIMALLASHTIRISH UCHUN ASOSLAR.....144
24. **Ким Ен – Дин, Ткаченко Руслан Афанасьевич**
СТРАТЕГИИ ИНФУЗИОННО – ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МАССИВНОМ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ/ TUG'RUQDAN KEYINGI O'TA KUCHLI QON KETISHDA INFUZION-TRANSFUZION TERAPIYA STRATEGIYASI/ INFUSION AND TRANSFUSION THERAPY STRATEGIES FOR MASSIVE POSTPARTUM HEMORRHAGE.....149
25. **Клычев Спартак Ильхомович, Юсупбаев Рустам Базарбаевич**
СОСТОЯНИЕ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ КИСТЭКТОМИЯХ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ/OVARIAN RESERVE AFTER CYSTECTOMIES IN INFERTILE WOMEN / BEPUSHT AYOLLARDA TUXOMDON KISTALARINING LAPAROSKOPIK OLISHDA TUXUMDON ZAXIRASINI XOLATI.....156
26. **Куличкин Юрий Всеволодович, Ким Ен – Дин, Ильхамов Акмаль Фаикович, Камилов Азиз Исраилович, Джураев Фарход Салахидинович, Хайдаров Фахритдин Шухратович**
КЛИНИКО – ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ КВАНАДЕКСОМ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ/ JARRONLIK TUG'RUQDA KVANADEKS BILAN SPINAL ANESTEZIYANI AMALGA OSHIRISHNING KLINIK-FIZIOLOGIK XUSUSIYATI/ CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPINAL ANESTHESIA WITH QUANADEX DURING CESAREAN SECTION.....166
27. **Муминов Абдухалим Абдувакилович, Матлубов Мансур Муратович, Хамдамова Элеонора Гафаровна**
ВЫБОР АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ У ЖЕНЩИН С СОПУТСТВУЮЩИМ МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ/ MITRAL STENOZI BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA KESAR KESISH AMALIYOTIDA ANESTEZILOGIK QO'LLANMANI TANLASH/ CHOICE OF ANESTHESIA METHOD FOR CAESAREAN SECTION IN WOMEN WITH MITRAL STENOSE.....173
28. **Набиева Диера Юлдош кизи, Мухитдинова Тухтахон Кадырова, Каюмова Дилрабо Талмасовна**
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ И РАННЕЙ МЕНОПАУЗОЙ/ MUDDAT OLDINGI VA ERTA MENOPAUSA KUZATILGAN AYOLLAR SOG'LIG'I VA HAYOT SIFATIGA QIYOSIY VANO BERISH/ COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE STATE OF HEALTH AND QUALITY OF WOMEN WITH PREMATURE AND EARLY MENOPAUSE.....184
29. **Нажметдинова Дилфуза Фархатовна, Негматуллаева Мастура Нуруллаевна**
ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПРИСОЕДИНИВШЕЙСЯ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ/ FEATURES OF PARAMETERS OF HEMOSTASIS AND HEMODYNAMIC DISORDERS IN WOMEN WITH CHRONIC ARTERIAL HYPERTENSION AND ASSOCIATED PREECLAMPSIA/ SURUNKALI ARTERIAL GIPERTENZIYA VA PREEKLAMPSIA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA GEMOSTAZ VA GEMODINAMIK BUZILISHLAR PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI.....192
30. **Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Асилова Саодат Убаевна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ EARLY DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN/ PERIMENOPAGZAL DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZNING ERTA TASHXISI.....197

- 31. Насимова Нигина Рустамовна**
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ/ MODERN VIEW ON SURGICAL TREATMENT IN WOMEN WITH PELVIC PROLAPS/ CHANOQ BO'SHLIG'I PROLAPSASI BO'LGAN AYOLLARDA JARROHLIK DAVOLASHNING ZAMONAVIY KO'RINISHI.....204
- 32. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна**
РОЛЬ СООТНОШЕНИЯ РАСТВОРИМОЙ FMS-ПОДОБНОЙ ТИРОЗИНКИНАЗЫ-1 И ПЛАЦЕНТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА В ДИАГНОСТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ/ THE ROLE OF SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINASE-1 AND PLACENTAL GROWTH FACTOR RATIO IN THE DIAGNOSIS OF PREECLAMPSIA/ PLASENTAL O'SISH FAKTORI VA ERIRILGAN FMS-TYROSINKINASE-1 NISBATINING PREKLAMPSIYADA DIAGNOSTIK AHIMIYATI.....207
- 33. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
ДИАГНОСТИКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ СИГМОИДАЛЬНОГО КОЛЬПОПОЭЗА/ DIAGNOSIS OF ARTIFICIAL VAGINAL MICROBIOCENOSIS IN PATIENTS AFTER SIGMOIDAL COLPOROIESIS/ SIGMASIMON KOLPOPOEZDAN KEYIN BEMORLARDA SUN'IY QIN MIKROBIOSENOZINING DIAGNOSTIKASI.....212
- 34. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
ОЦЕНКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ФЕМОФЛОР-16/ ASSESSMENT OF THE MICROBIOCENOSIS OF THE ARTIFICIAL VAGINA USING THE FEMOFOR-16 TEST/ SUN'IY QINNING MIKROBIOTSENOZNI BAHOLASH UCHUN FEMOFOR-16 TESTINI QO'LLASH.....216
- 35. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
РОЛЬ ЭСТРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ/ THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE/ JINSIY A'ZOLAR PROLAPSASINING RIVOJLANISHI VA RIVOJLANISHIDA ESTROGEN ETISHMOVCHILIGINING ROLI.....220
- 36. Нигматова Гулнара Максудовна**
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДНЫХ ОБЛОЧЕК ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА/ CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF THE STATE OF FETAL MEMBRANES IN MISSION OF PREGNANCY OF INFECTIOUS GENESIS/ INFEKTSION GENEZLI ODATIY TUSHISH BO'LGAN HOMILADORLIKDA QO'G'ONOQ MEMBRANALARI HOLATINI KLINIK-LABORATORIY BAHOLASH.....224
- 37. Нишанова Фируза Пулатовна, Хегай Татьяна Рудольфовна, Каримова Лутфия Азизовна**
ГЕНЫ ПОЛИМОРФИЗМА СОСУДИСТОГО ТОНУСА И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/ GENES OF POLYMORPHISM OF VASCULAR TONE AND ENDOTHELIAL DYSFUNCIA IN THE DEVELOPMENT OF PRE-ECLAMPSIA IN THE UZBEK POPULATION/ O'ZBEK AHOLISIDA PREEKLAMPSIYA RIVOJLANISHIDA TOMIR TONUSI VA ENDOTELIY DISFUNSIYASI POLIMORFIZMINING GENLARI.....230
- 38. Нурова Алия Аскарровна, Шукурова Мунисс Рязовна, Эшонова Камола Гайрат кизи**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ИСХОДОВ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ PECULIARITIES OF THE COURSE OF PREGNANCY, BIRTH, POSTPARTUM PERIOD AND OUTCOMES OF NEWBORNS WITH INTRAUTERINE PNEUMONIA/ BACHADON ICHI PNEVMONIYASI BILAN YANGI TUG'ILGAN SHAQALOQLARDA HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI VA NATIJALARI.....236
- 39. Пардаева Озода Гайратовна, Зокиров Фарход Истамович**
ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ ЖЕНЩИН С ВТОРИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ/ OPPORTUNITIES OF ENDOVISUAL DIAGNOSTIC TOOLS IN THE MANAGEMENT OF WOMEN WITH SECONDARY INFERTILITY/ IKKILAMCHI BEPUSHTLIK BILAN AYOLLARNIOLIB BORISHDA ENDOVIZUAL TADQIQOT USULLARNING IMKONIYATLARI.....240
- 40. Расулова Гульнора Таиржоновна, Камилова Мархабо Ядгаровна, Сандова Мавзуна Исломудиновна**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ТРОМБОФИЛИЯМИ В СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ФОЛАТОВ/FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH THROMBOPHILIA IN COMBINATION WITH DISTURBANCE OF FOLATE METABOLISM/ TROMBOFILIYA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNING XUSUSIYATLARI FOLAT ALMASHINUVINING BUZILISHI BILAN BIRGALIKDA.....246

ISSN: 2181-0990

www.tadqiqot.uz

УДК: 618.4-089.5

Куличкин Юрий ВсеволодовичРеспубликанский специализированный научно – практический
медицинский центр Акушерства и Гинекологии
Ташкент, Узбекистан**Ким Ен – Дин**Республиканский специализированный научно – практический
медицинский центр Акушерства и Гинекологии
Ташкент, Узбекистан**Ильхамов Акмаль Фаикович**Республиканский специализированный научно – практический
медицинский центр Акушерства и Гинекологии
Ташкент, Узбекистан**Камилов Азиз Исраилович**Республиканский специализированный научно – практический
медицинский центр Акушерства и Гинекологии
Ташкент, Узбекистан**Джураев Фарход Салахидинович**Республиканский специализированный научно – практический
медицинский центр Акушерства и Гинекологии
Ташкент, Узбекистан**Хайдаров Фахритдин Шухратович**Республиканский специализированный научно – практический
медицинский центр Акушерства и Гинекологии
Ташкент, Узбекистан

КЛИНИКО – ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ КВНАДЕКСОМ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИЕ

For citation: Kulichkin Yuriy Vsevolodovich, Kim Yong-Din, Ilkhamov Akmal Faikovich, Komilov Aziz Isroilovich, Juraev Farhod Salahiddinovich, Xaydarov Faxritdin Shuhratovich, Clinical and physiological characteristics of spinal anesthesia with quana dex during cesarean section, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 3, pp 166-172

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8318004>

АННОТАЦИЯ

Целью настоящего исследования, явилось изучение Кванадекса в качестве адьюванта к 0,5% раствору лонгокаина хеви на клинико – физиологическую характеристику, эффективность и неонатальные исходы при кесаревом сечении. Проведено проспективное двойное слепое рандомизированное контролируемое клиническое исследование у 189 женщин, без тяжелой экстрагенитальной патологии, с физическим статусом по ASA (II ст.). I группу составили беременные женщины, которым интратекально вводился 0,5% гипербарический раствор лонгокаин хеви, во II - й 0,5% гипербарический раствор лонгокаин хеви в сочетании с 10 мкг Кванадекса. Спинальной инъекции предшествовала внутривенная инфузия сбалансированным полиэлектролитным гиперосмолярным раствором Реосорбилактом в объеме 3 -5 мл/кг. Оценивали центральную гемодинамику, ВНС, интерлейкин – 6, новорожденных по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах. Исследования показали, что использование высоко селективного агониста α_2 - адренорецепторов Кванадекса в качестве адьюванта к 0,5% раствору лонгокаина хеви, ускоряет наступление сенсорно-моторного блока, обеспечивает более длительный сенсорно – моторный блок без значительного влияния на показатели гемодинамике, ВНС, значительно снижает анестезиологический и хирургический стресс и не оказывает депрессивного влияние на новорожденных в неонатальном периоде адаптации.

Ключевые слова: Спинальная анестезия, кесарево сечение, кванадекс, α_2 – адренорецептор, лонгокаин хеви, сенсорно – моторный блок.

Kulichkin Yuriy VsevolodovichRespublika akusherlik va ginekologiya ixtisoslashgan
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Toshkent, O'zbekiston**Kim Yong-Din**Respublika akusherlik va ginekologiya ixtisoslashgan
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Toshkent, O'zbekiston**Ilkhamov Akmal Faikovich**Respublika akusherlik va ginekologiya ixtisoslashgan
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Toshkent, O'zbekiston**Komilov Aziz Isroilovich**Respublika akusherlik va ginekologiya ixtisoslashgan
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Toshkent, O'zbekiston**Juraev Farhod Salahiddinovich**Respublika akusherlik va ginekologiya ixtisoslashgan
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Toshkent, O'zbekiston**Xaydarov Faxritdin Shuhratovich**Respublika akusherlik va ginekologiya ixtisoslashgan
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Toshkent, O'zbekiston**JARROHLIK TUG'RUQDA KVANADEKS BILAN SPINAL ANESTEZIYANI AMALGA OSHIRISHNING KLINIK-FIZIOLOGIK XUSUSIYATI****ANNOTATSIYA**

Ushbu tadqiqotning maqsadi, 0,5% Longokain Xevi eritmasiga ad'yuvant sifatida Kvanadeks preparatining jarrohlik tug'ruq amaliyotida uning klinik-fiziologik xususiyatlariga ta'siri, samaradorligi va neonatal yakunlarini o'rganish bo'lgan edi. Og'ir ekstragenital patologiyasi bo'lmagan, ASA bo'yicha jismoniy statusi II daraja bo'lgan 189 nafar ayollarda prospektiv ikki tomondan yopiq randomlashtirilgan nazorat qilinadigan klinik tadqiqot o'tkazildi. I-guruhni tashkil qilgan homilador ayollarga intratekal tarzda 0,5% Longokain Xevi preparatining giperbarik eritmasi kiritilgan, II-guruhdagi ayollarga 0,5% Longokain Xevi preparatining giperbarik eritmasi va 6 mkg Kvanadeks kiritilgan. Spinal in'ektsiyadan avval 3–5 ml/kg miqdorida Reosorbilakt balanslashtirilgan polielektrolitli giperosmolyar eritmasi bilan tomir ichiga infuziya qilingan. Tadqiqot davomida ayollarda markaziy gemodinamika, VNS, interleykin-6 darajasi, yangi tug'ilgan chaqaloqlar Apgar shkalasi bo'yicha 1-daqiqada va 5-daqiqada baholangan. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, α 2-adrenoretseptorlarning yuqori selektiv agonist vositasi bo'lgan Kvanadeksdan 0,5% Longokain Xevi eritmasiga ad'yuvant sifatida foydalanish, gemodinamika va VNS ko'rsatkichlariga jiddiy ta'sir ko'rsatmagan holda, sensor-motorik blokadaning yuzaga kelishini tezlashtiradi va uzoqroq sensor-motorik blokadani ta'minlaydi, anesteziologik va jarrohlik stressini sezilarli kamaytiradi va neonatal moslashuv davrida yangi tug'ilgan chaqaloqlarga depressiv ta'sir ko'rsatmaydi.

Kalit so'zlar: Kvanadeks, Longokain Xevi, spinal anesteziya, Reosorbilakt, interleykin-6, markaziy gemodinamika, α 2-adrenoretseptor.

Kulichkin Yuriy VsevolodovichRepublican Specialized Scientific and Practical Medical Center
of Obstetrics and Gynecology
Tashkent, Uzbekistan**Kim En-Din**Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center
of Obstetrics and Gynecology
Tashkent, Uzbekistan**Ilkhamov Akmal Faikovich**Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center
of Obstetrics and Gynecology
Tashkent, Uzbekistan**Kamilov Aziz Israilovich**Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center
of Obstetrics and Gynecology
Tashkent, Uzbekistan**Juraev Farhod Salakhiddinovich**Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center
of Obstetrics and Gynecology
Tashkent, Uzbekistan**Khaydarov Fakhriddin Shukhratovich**Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center
of Obstetrics and Gynecology
Tashkent, Uzbekistan**CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPINAL ANESTHESIA WITH QUANADAX DURING CESAREAN SECTION****ABSTRACT**

The purpose of this research was to study Quanadax as an adjuvant to Longocain Heavy 0.5% solution for injections for clinical and physiological characteristics, efficacy and neonatal outcomes during cesarean section. A prospective double-blind randomized controlled clinical trial was conducted in 189 women, without severe extragenital pathology, with ASA II physical status. Group I consisted of pregnant women who

were intrathecally injected with Longocain Heavy 0.5% hyperbaric solution, Group II women were injected with Longocain Heavy 0.5% hyperbaric solution in combination with 6 mcg Quanax. The intravenous infusion of balanced polyelectrolyte hyperosmolar solution of Reosorbilact in a volume of 3–5 ml/kg preceded the spinal injection. Central hemodynamics, ANS, interleukin-6 were assessed, and newborns were evaluated on the Apgar scale at the 1st and 5th minutes. Studies have shown that the use of Quanax, a highly selective α_2 -adrenergic receptor agonist, as an adjuvant to a 0.5% solution of Longocaine Heavy accelerates the onset of sensory-motor blockade, provides a longer sensory-motor block without significant effect on hemodynamics and ANS parameters, significantly reduces anesthetic and surgical stress and does not have a depressive effect on newborns in neonatal period of adaptation.

Keywords: Quanax, Longocaine Heavy, spinal anesthesia, Reosorbilact, interleukin-6, central hemodynamics, α_2 -adrenoreceptor

Несмотря на современные достижения в области акушерской анестезиологии, проблема выбора анестезиологического пособия при кесаревом сечении особенно у пациенток с презкламписей, по-прежнему остается краеугольным камнем. Общая многокомпонентная анестезия с ИВЛ, несмотря на негативные ее проявления на пренатальном этапе (риск развитие аспирационного синдрома, гипертензия на интубацию трахеи, наркотическая депрессия новорожденных, абсолютная неполноценная антиноцицептивная защита пациентки и т.д.), применяется еще достаточно широко, в отдельных родовспомогательных учреждениях [5,11,18].

Варианты нейроаксиальной анестезии (спинальная и эпидуральная), в последнее десятилетие прочно занимают лидирующие позиции при обеспечении операции кесарева сечения [1,2,8,18]. Однако, несмотря на многочисленные положительные отзывы о целесообразности применения вариантов нейроаксиальной анестезии (НАн) при кесаревом сечении, до сих пор к сожалению имеются достаточно много побочных эффектов связанных с применением спинальной анестезии (САН): неудовлетворенность от качества анестезии во время траскции матки и выведения ее из раны во время операции, тошнота и рвота в периоперационном и послеоперационном периоде, зуд, дрожь кратковременность послеоперационной анальгезии требующих введение наркотических анальгетиков и т.д.

С целью уменьшения побочных реакций используется к сожалению широкий арсенал медицинских препаратов, которые в свою очередь также могут оказывать негативное влияние на мать, плод и новорожденного в неонатальном периоде.

В последнее десятилетие [14] был предложен для анестезиологического обеспечения высокоселективный агонист α_2 -адренорецепторов (а, б, с) Кванадекс, который обладает анксиолитическим, анальгетическим, гипнотическим эффектом и применяется при общей и регионарной анестезии. Однако внутривенное его введение может вызывать некоторые побочные эффекты, такие как брадикардия и гипотония. В связи с этим, чтобы уменьшить побочные эффекты, он используется либо в меньших дозах или изменяется его путь введения (эпидуральное или спинальное) [3,7,9,10,12,19].

Для улучшения анестезии и послеоперационного обезбоживания интратекально используются наркотические анальгетики. Такие, как морфин и фентанил, которые обеспечивают послеоперационную анальгезию в течение 24 ч и 4–6 ч и более обеспечивают более быстрое наступление сенсорно-двигательного блока, одновременно продлевая время действия. В тоже время им свойственны побочные эффекты: зуд, сонливостью, угнетение дыхания, тошнота и рвота, задержка мочи, что неизбежно приводит к развитию психоэмоционального дискомфорта у пациентов в периоперационном периоде [6,7,10,12,15,16].

В связи с чем, в последние годы в качестве адьюванта

применяется Кванадекс, который усиливает интраоперационную и послеоперационную анальгезию, уменьшает количество местных анестетиков, а также продлевает сенсорно-моторный блок. Кванадекс, является новым типом агониста α_2 -адренорецепторов, сходным с клонидином, в то время как селективность его в восемь раз выше, чем у клонидина [4,13,14].

В свое время, большинство клинических исследований по интратекальному применению агонистов α_2 -адренорецепторов были связаны с клонидином, в то время как исследования по применению Кванадекса в качестве адьюванта при САН не достаточно освещены в клинических исследованиях.

В связи с чем, целью настоящего исследования, явилось изучение Кванадекса в качестве адьюванта к 0,5% раствору лонгокаину хеви на клинико-физиологическую характеристику, эффективность и неонатальные исходы при кесаревом сечении.

Материалы и методы исследования. Всего САН в качестве анестезиологического пособия при абдоминальном родоразрешении использована нами у 189 женщин (в возрасте от 21 до 36 лет), без тяжелой экстрагенитальной патологии, все операции выполнены в плановом порядке. Физический статус по ASA (II ст.). Показанием к операции служили: болезнь оперированной матки, несостоятельность рубца на матке, миопия высокой степени.

Проведено проспективное двойное слепое рандомизированное контролируемое клиническое исследование с октября по декабрь 2022 г.

Беременные женщины случайно распределялись для создания сопоставимых групп (возраст, вес, срок гестации и т.д.) таблица 1. Ни врач, ни беременная женщина не знали, в какую группу попали при рандомизации.

Все женщины были разделены на II группы. В I (n=93) группе премедикацию выполняли на столе димедролом (0,2 мг/кг). Пункцию субарахноидального пространства выполнялась на уровне L II - L IV иглами типа Pencil-Point G 25-26 в положении на боку. Медленно (в течение 2 мин) вводился 0,5% гипербарический раствор лонгокаин хеви ("Юрия Фарм"). Доза анестетика рассчитывалась в соответствии с предложенной дозировкой [1]. Во II -й (n=94) группе вводился 0,5% гипербарический раствор лонгокаин хеви в такой же дозировке, к которому в качестве адьюванта добавляли 10 мкг Кванадекса. Спинальной инъекции предшествовала внутривенная инфузия сбалансированным полиэлектrolитным гиперосмолярным раствором Реосорбилактом в объеме 3–5 мл/кг. С момента интратекальной инъекции местного анестетика инфузатом внутривенно вводили фенилэфрин 0,15–0,18 мкг/кг/мин.

Непосредственно после интратекального введения местных анестетиков пациенток поворачивали "на спину" и придавали операционному столу положение Фовлера на 15-20° и левоматочное положение.

Таблица 1.

Клиническая характеристика беременных женщин в исследуемых группах

Исследуемые показатели	Лонгокаин хеви 0,5% (I гр.) n=93	Лонгокаин хеви 0,5% с Кванадексом (II гр.) n=94
Возраст (лет)	29,5±0,47	28,9±0,54
Срок гестации (нед.)	38,37± 0,2	38,45±0,25
ИМТ (%)	32,1±0,3	31,9±0,41
Продолжительность операции (мин)	38,1±1,2	36,5± 1,4
Объем интраоперационной жидкости (мл)	1150,5±41,3	1080,3±39,3
Интратекальная кровопотеря (мл)	390,5±5,9	405,3±6,1

Уровень сенсорного блока проверяли методом булавочного укола (pinprick test) с использованием иглы 25-G. Оценка дерматомного уровня проводилась каждую 1 минуту, до достижения пикового уровня сенсорного блока. Моторный блок оценивали в баллах по Bromage (0 – 3).

Оперативное вмешательство начинали после появления всех признаков хирургической стадии САН (полный сегментарный сенсорно-моторный блок).

Возмещение интраоперационной кровопотери не проводили.

Основные системы жизнеобеспечения оценивали по общепринятым клиническим признакам, СДД, ЧСС, SpO₂, ЭКГ и вегетативную реактивность на мониторе ЮМ – 300 (ЮТАС - Украина). Центральную гемодинамику оценивали методом эхокардиографического исследования, с помощью аппарата Sono Scare ST Model - 200 линейным мультислотным датчиком 4–15 МГц. Изучали следующие показатели гемодинамики: СИ - сердечный индекс (л/мин.м²), ОПСС - общее периферическое сосудистое сопротивление (дин.с.см⁻⁵).

Оценку интерлейкина - 6 определяли на иммунофлуоресцентном анализаторе Finescare™ FIA MeterPlus/FS 113 (Wonfo). Новорожденных оценивали по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах.

Исследования проводили в V этапов: I -й - на операционном столе, II-й - перед кожным разрезом, III-й - непосредственно после извлечения плода, IV -й - после окончания операции и V – й через 6 ч после окончания операции.

Статистическая обработка данных была проведена с использованием программы «Statistic», версия 8.0. Статистически

значимая разница между показателями принималась при (P< 0,05).

Результаты и их обсуждение. Исходное состояние рожениц характеризовалось умеренно выраженной тахикардией, некоторым повышением СДД, снижением минутной производительности сердца, активизацией симпатико-адреналовой системы.

Время начала сенсорного и моторного блока, а также пиковой сенсорной блокады и продолжительность двигательной был различен в исследуемых группах и представлен в таблице 2 и рис 1.

Время начала сенсорного блока во II –й группе в 1,6 раза был быстрее чем в I –й (P<0,05), время начала моторного блока в группе с Кванадексом 1,9±0,076 (II) было достоверно короче чем в первой 2,1±0,053 (P<0,05). Время достижения пиковой сенсорной блокады (Th_{VI}) также был достоверно короче во II –й группе, относительно I –й (табл., 2, рис 1).

Адекватный блок в 3 балла (II этап), был достигнут во всех исследуемых группах. Продолжительность моторного блока во II –й группе достоверно удлинялся на 26,1 минут относительно I –й (табл., 2, рис. 1).

После САН (II этап) перед кожным разрезом у всех обследуемых нами женщин регистрировали достоверное снижение СИ, СДД и ЧСС относительно исходных величин (таблица 3, рис 2). Фармакологические эффекты САН приводили к избирательному снижению симпатических влияний в I –й и II –й группе (P<0,05). Признаков угнетения функции внешнего дыхания, а также достоверных изменений со стороны SaO₂ не регистрировали. При этом отмечали достоверное урежение ЧСС во II –й группе относительно I –й на 12,1% (P<0,05).

Таблица 2.

Характеристики сенсорной и двигательной блокады при спинальной анестезии Кванадексом и бупивакасином

Показатели	Исследуемые группы	
	Группа I (n=93)	Группа II (n=94)
Время начала сенсорного блока (сек)	18,2±0,71	11,5±0,42***
Время начала моторного блока (сек) до +1	2,1±0,053	1,9±0,076***
Время пиковой сенсорной блокады (с)	5,79±0,1	5,14±0,08***
Уровень моторного блока (баллы)	3	3
Продолжительность двигательной блокады (мин) до 0 баллов	179,2±4,8	205,3±6,1***
Пиковый сенсорный уровень		
T4	5	2
T6	88	92

Примечание *** – достоверность различий между группами (P<0,05).

На кожный разрез, а также наиболее травматичные этапы, включая извлечение плода, пациентки не реагировали, каких либо жалоб не предъявляли. Обращала на себя внимание великолепная мышечная релаксация на соответствующем сегментарном уровне, ничем не уступающая таковой при использовании мышечных релаксантов.

Непосредственно после извлечения плода (III), несмотря на внешнее спокойное поведение женщин и отсутствие каких-либо жалоб, отмечали увеличение минутной производительности сердца во II -й группе (P<0,05) относительно исхода и предыдущего этапа исследования этапа. При этом СДД и ИН (P<0,05) оставались низкими относительно исхода (табл. 3).

После окончания операции, изучаемые показатели гемодинамики, SaO₂, оставались стабильными. При этом СИ во II группе (P<0,05) оставался по прежнему выше исхода. На этом

фоне ИН у женщин обеих групп был достоверно ниже исходных величин (табл. 3).

Через 6 часов после окончания операции отмечали достоверное увеличение минутной производительности сердца в обеих исследуемых группах относительно исходных показателей. При этом ИН по прежнему (P<0,05) был ниже исхода в I –й и II –й группе.

Провоспалительный цитокин IL-6 в обеих исследуемых группах был стабилен. Однако после окончания операции через 6 ч в I –й группе он был достоверно выше исхода. В то время как во II –й группе изменения носили недостоверный характер (табл. 3, рис. 2). Сравнительная оценка между группами показала, что после окончания операции и через 6 часов после ее окончания, во II –й группе он был достоверно ниже чем в I –й (табл 3, рис. 2).

Рис. 1.

Примечание *** – достоверность различий между группами.

Рис. 2.

Примечание *** – достоверность различий между группами.

Исходное состояние ВНС, характеризовались умеренной активизацией центральных механизмов управления сердечным ритмом. Сравнительная оценка показателей сердечного ритма обеих групп показала, что во II - й группе относительно I – й, наблюдали достоверное снижение активности центральных компенсаторных механизмов регуляции сердечного ритма через 6 часов после окончания операции (табл. 3).

На протяжении многих лет, различные местные анестетики и адьюванты [6,10,12,15,] применяются для спинальной анестезии с целью увеличения продолжительности сенсорного и моторного блока, для повышения качества и продолжительности послеоперационной анальгезии, а также снижения побочных эффектов, как у матерей, так и новорожденных [6, 7,8].

В связи с этим, в последнее десятилетие после официального разрешения [14] Кванадекса к широкому клиническому применению у различных категорий пациентов, он стал использоваться и у акушерских пациентов в различных схемах анестезиологического пособия [3,5,9,12,13,16,19]. Учитывая его

высокую селективность к α_2 адренорецептарам он обеспечивает анксиолитический, анальгетический и гипнотический эффект и применяется при общей и регионарной анестезии [4,14]. Наше исследование показывает, что добавление Кванадекса в дозе 10 мкг к 0,5% лонгокаину хеви по сравнению с чистым 0,5% лонгокаином хеви продлевал и усиливал сенсорный и моторный блок бупивакаина без побочных эффектов.

Время начала сенсорного блока во II – й группе наступала быстрее ($P<0,05$) в 1,6 раза чем в I (табл. 2, рис. 1). Пиковый уровень моторного блока в I и II – й группе был практически одинаков с тем отличием, что в I группе у 5 пациенток он достигал (Th IV), во II – й всего у 2. Время пиковой сенсорной блокады во II – й группе также в 1,2 раза наступала быстрее чем в I ($P<0,05$).

Доза фенилэфрина через 15 мин после спинальной анестезии составила $210 \pm 10,2$ мкг в группе с лонгокаином хеви, в то время как в группе с Кванадексом в сочетании с лонгокаином хеви $225,5 \pm 11,5$ ($P>0,05$). Через 30 минут общая доза фенилэфрина в I - й группе составила $320,4 \pm 8,5$ в то время как во II -й $305,5 \pm 7,8$,

меньше чем в I -й, однако изменения носили недостоверный характер рис.3.

Добавление 10 мкг дексметомидина к 0,5% раствору лонгокаину хеви для САН, не вызвало значимого снижения СДД как и в группе сравнения, где применялся один лонгокаин хеви. Не было разницы в дозе фенилэфрина как через 15 минут, так и 30 после спинальной анестезии. Полученные данные указывают на то, что добавление низких доз дексметомидина (10 мкг) к

лонгокаину хеви, так же, как и в группе с чистым 0,5% лонгокаином хеви, не вызывает значительного снижения показателей гемодинамике на всех этапах анестезиологического обеспечения. Несмотря на ранние публикации где указывалось, что добавление 10 мкг дексметомидина в качестве адьюванта к спинальной анестезии приводило к более выраженному снижению систолического давления и больший расход фенилэфрина по сравнению с группой сравнения [17].

Комбинация Кванадекса с 0,5% лонгокаином хеви значительно продлевает сенсорно-моторный блок. Так продолжительность двигательной блокады в I-й группе составило $179,2 \pm 4,8$ мин в то время как во II –й $205,3 \pm 6,1$ ($P < 0,05$). Удлинение моторного блока Кванадексом бупивакаина, обусловлено по всей видимости связыванием агонистов α_2 -адренорецепторов с двигательными нейронами спинного мозга в передних рогах серого вещества и синергизмом между местным анестетиком и кванадексом [4,6].

Транзиторной неврологической симптоматике (парестезии нижних конечностей и боли по ходу корешка) ни в одной группе не наблюдали.

Во всех исследуемых группах новорожденные не имели признаков дистресса плода, о чем свидетельствуют оценки Апгар в 8-10 баллов, через 1 и 5 мин соответственно.

Таким образом, использование высоко селективного агониста α_2 -адренорецепторов Кванадекса в качестве адьюванта к 0,5% раствору лонгокаина хеви, ускоряет наступление сенсорно-моторного блока, обеспечивает более длительный сенсорно – моторный блок без значительного влияния на показатели гемодинамике, ВНС, значительно снижает анестезиологический и хирургический стресс и не оказывает депрессивного влияния на новорожденных в неонатальном периоде адаптации.

Выводы:

1. Кванадекс (10 мкг) в качестве адьюванта для спинальной анестезии в комбинации с 0,5% раствором лонгокаина хеви, является высокоэффективным и безопасным вариантом нейроаксиальной анестезии при кесаревом сечении.

2. Предлагаемый вариант спинальной анестезии не оказывает выраженного отрицательного влияния на гемодинамический профиль и ВНС, снижает интра – и послеоперационную секрецию цитокинов (IL-6), не оказывает влияние на новорожденных при рождении.

3. Время начала сенсорного блока и пиковой сенсорной блокады в группе с Кванадексом наступала в 1,6 и 1,2 раза быстрее чем в контрольной, также значительно продлевает сенсорно-моторный блок.

4. Не было достоверной разницы в дозе фенилэфрина, как через 15 минут, так и 30 минут после спинальной анестезии в исследуемых группах. Полученные данные указывают на то, что добавление низких доз кванадекса к лонгокаину хеви, так же, как и в группе с чистым 0,5% лонгокаином хеви, не вызывают значительного снижения среднего динамического давления и частоты сердечных сокращений.

Использованная литература:

1. Маршалов Д.В., Шифман Е. М., Салов И. А., Петренко А. П. Коррекция дозы местного анестетика при спинальной анестезии у беременных с ожирением.//Анестезиология – реаниматология. -2014.-№5.-С.19 – 23.1.
2. Артериальная гипертензия во время беременности. Национальный клинический протокол.-Ташкент. -2021. - 59 с.
3. Brogly N., Guasch E. Hypertension control during caesarean section in patients with pre-eclampsia: is dexmedetomidine an option?//Minerva Anestesiologica 2018 December;84(12):1329-31.
4. Civantos Calzada B, Aleixandre de Artinano A. Alpha-adrenoceptor subtypes. Pharmacol Res. 2001; 44: 195-208.
5. El-Tahan MR, Mowafi HA, Al Sheikh IH, Khidr AM, Al-Juhaiman RA. Efficacy of dexmedetomidine in suppressing cardiovascular and hormonal responses to general anesthesia for cesarean delivery: a dose response study. Int J Obstet Anesth. 2012; 21: 222-229.
6. Harada Y, Nishioka K, Kitahata LM, Kishikawa K, Collins JG. Visceral antinociceptive effects of spinal clonidine combined with morphine, [D-Pen2,D-Pen5] enkephalin, oR U50,488H. Anesthesiology. 1995; 83: 344-352.
7. He, L., Xu, J. M., Liu, S. M., Chen, Z. J., Li, X., and Zhu, R. (2017). Intrathecal Dexmedetomidine Alleviates Shivering during Cesarean Delivery under Spinal Anesthesia. Biol. Pharm. Bull. 40 (2), 169–173.
8. Henke V.G., Bateman B.T., Leffert L.R. Spinal anesthesia in severe preeclampsia. Anesth Analg 2013;117:686–93.
9. Kim JE, Kim NY, Lee HS, Kil HK. Effects of intrathecal dexmedetomidine on low-dose bupivacaine spinal anesthesia in elderly patients undergoing transurethral prostatectomy. Biol Pharm Bull. 2013; 36: 959-965.

10. Li Z, Tian M, Zhang CY, et al. A randomized controlled trial to evaluate the effectiveness of intrathecal bupivacaine combined with different adjuvants (Fentanyl, Clonidine and Dexmedetomidine) in caesarean section. *Drug Res (Stuttg)* 2015; 65: 581–586.
11. Li K. et al. Comparative Evaluation of Remifentanyl and Dexmedetomidine in General Anesthesia for Cesarean Delivery. *Med Sci Monit* 2015;21:3806-13.
12. Mahendru V, Tewari A, Katyal S, Grewal A, Singh MR, Katyal R. A comparison of intrathecal dexmedetomidine, clonidine, and fentanyl as adjuvants to hyperbaric bupivacaine for lower limb surgery: a double blind controlled study. *J Anaesthesiol Clin Pharmacol*. 2013; 29: 496-502.
13. Nasr DA, Abdelhamid HM. The efficacy of caudal dexmedetomidine on stress response and postoperative pain in pediatric cardiac surgery. *Ann Card Anesth*. 2013; 16: 109-114.
14. Sun Y., Xu Y., Wang G.N. Comparative evaluation of intrathecal bupivacaine alone, bupivacaine-fentanyl, and bupivacaine-dexmedetomidine in caesarean section. *Drug Res (Stuttg)*. 2015;65(9):468–472.
15. Weigl, W., Bierylo, A., Wielgus, M., Krzemien-Wiczynska, S., Kolacz, M., and Dabrowski, M. J. (2017). Perioperative analgesia after intrathecal fentanyl and morphine or morphine alone for cesarean section: A randomized controlled study. *Med. (Baltimore)* 96 (48), e8892.
16. Yong-Hong Bi., et al. Low dose of dexmedetomidine as an adjuvant to bupivacaine in cesarean surgery provides better intraoperative somato-visceral sensory block characteristics and postoperative analgesia.// *Oncotarget*, 2017, Vol. 8, (No. 38), pp: 63587-63595.
17. Zhang J., Zhou H., Sheng K., et al. Foetal responses to dexmedetomidine in parturients undergoing caesarean section: a systematic review and meta-analysis. *J Int Med Res* 2017;45:1613-25.
18. Zeqing Bao1, Chengmao Zhou1, Xianxue Wang. Intravenous dexmedetomidine during spinal anaesthesia for caesarean section: A meta-analysis of randomized trials.//*Journal of International Medical Research* 2017, Vol. 45(3) 924–932.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000